

ISSIQXONA SHAROITIDA YETISHTIRILGAN KASALLANGAN POMIDOR O‘SIMLIGINING BAKTERIAL FLORASINI ANIQLASH

¹Roxataliyeva Husnida Bahodirjon qizi, ²Rajabova Dinora Shuxrat qizi, ³Xalilov Ilhom Mamatqulovich, ⁴Karimov Husniddin Xolmamatovich, ⁵Azimova Nodira Shoyim qizi

¹O‘zbekiston Milliy Universiteti magistri

²O‘zbekiston Milliy Universiteti magistri

³Mikrobiologiya instituti ilmiy ishlar bo‘yicha direktor o‘rinbosari

⁴Mikrobiologiya instituti laboratoriya mudiri

⁵Mikrobiologiya instituti katta ilmiy xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13836841>

Annotatsiya. Respublikamiz issiqxonalarida yetishtirilayotgan kasallangan pomidor o‘simligida uchraydigan fitopatogen bakteriyalarning florasini o‘rganish uchun tadqiqotlar o‘tkazildi. Kasallangan o‘simlik ko‘chatlari va tuproq namunalari jami 22 ta bakteriya izolyatlari ajratib olindi va MALDI-TOF uskunasi yordamida identifikatsiya qilindi. Ajratib olingan bakteriyalarda *Bacillus*, *Enterobacter*, *Pseudomonans*, *Staphylococcus* va boshqa avlod vakillari borligi aniqlandi. Ushbu bakteriyalar orasida patogen bakteriyalar bilan birga antagonistlar, bionazorat agentlari, o‘shni rag‘batlantiruvchi hamda probiotiklar ham borligi ma‘lum bo‘ldi.

Kalit so‘zlar: pomidor, fitopatogen, bakteriya, izolyat, *Bacillus*, *Enterobacter*, *Pseudomonans*, *Staphylococcus*, MALDI-TOF.

Bugungi kunda pomidor o‘simligi nafaqat O‘zbekistonda balki butun dunyoda muhim sabzavot ekinlaridan biri hisoblanadi. Shu sababli pomidorning 1000 dan ortiq navi bo‘lib, ochiq maydon va issiqxonalarda yetishtirilmoqda. Keyingi yillarda pomidorda mikroorganizmlar qo‘zg‘atadigan kasalliklar ortib borayotganligi kuzatilmoqda. Bu iqlim o‘zgarishi, ekologik, atropogen va boshqa omillar bilan bog‘liq. Pomidor kasalliklari orasida bakterial kasalliklar ham turlicha bo‘lub, ularning hosildorligiga sezilarli darajada xavf uyg‘otadi.

Pomidor o‘simliklarida turli organlarga ta‘sir qiluvchi bir qator bakterial kasalliklarni uchratish mumkin: poya markazining nekrozi, bakterial barglarning dog‘lanishi, mevaning xiralashishi (dog‘lanishi), meva tepasi chirishi, poya va mevalarning suvli chirishi, poyaning bakterial so‘lishi (jigarrang chirishi), ildiz saratoni. Bu kasalliklarni qo‘zg‘atuvchi fitopatogen bakteriyalarga *Pseudomonas syringae*, *Xanthomonas campestris*, *Pseudomonas solanacearum*, *Pseudomonas corrugate*, *Clavibacter michiganensis*, *Agrobacterium tumefaciens* kabilar misol bo‘ladi. Kasallik qo‘zg‘atuvchi mikroorganizmlarni aniqlash va ularga qarshi biologik usulda kurashish katta ahamiyatga ega hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi Respublikamiz issiqxonalarida yetishtirilayotgan pomidor o‘simligida kasallik keltirib chiqarayotgan patogen va ular bilan bir vaqtda uchrovchi nopatogen bakteriyalarni aniqlashdan iborat.

Tadqiqotda 2023-2024 yillarda Namangan viloyatining Pop tumanidagi “Lemon house” MCHJ ga qarashli issiqxonada yetishtirilayotgan Zamira navli pomidor ko‘chatining kasallangan namunalari (1-rasm) va tuprog‘idan tadqiqot obekti sifatida foydalanildi. Tajriba O‘zR FA

Mikrobiologiya institutida amalga oshirildi. Tadqiqotni o‘tkazishda klassik mikrobiologik va fitopatologik usullardan foydalanildi.

1-rasm. Tadqiqotda foydalanilgan kasallangan pomidor ko‘chatlarining qismlari

Infektsiyalangan o‘simlik qismlari oqib turgan vodoprovod suvida yuvildi, spirt va steril distillangan suv aralashmalari 3:1, 1:1, 1:3 nisbatlarda tayyorlanib, kasallangan pomidor o‘simligi qismlarini tashqi mikrofloradan tozalashda foydalanildi. Tashqi mikrofloradan tozalab olingan na‘munalarning barg, poya, mevaning aniq zararlangan va zararlanmagan sog‘lom to‘qimalarini o‘z ichiga olgan qismlaridan 1-3 sm kattalikda kesib olindi va Petri likopchalaridagi GPA (go‘sh t peptonli agar) ozuqa muhitiga ekildi. ekildi.

Tuproqdan bakteriyalarni ajratib olish uchun ketma-ket suyultirish usulidan foydalanildi. 9 ml steril suvga 1gr tuproq solindi va 6-suyulish darajasigacha suyultirildi. 5- va 6-suyultirish darajasidan 100 mkl olib GPA ozuqa muhitiga ekildi. Barcha ekilgan na‘munalar 26-28°C da termostatda inkubatsiya qilindi. Bakteriyalarning o‘shishi 24 soatdan boshlab 4 kungacha kuzatildi. So‘ngra o‘shib chiqqan bakteriyalarning sof kulturalari ajratib olindi.

Ajratib olingan bakteriyalarning mikroskopik ko‘rinishi XSP-136 B va N-300M(UCMOSO9000KPB) markali mikroskopda (1000 marta kattalashtirilgan) kuzatildi. GPA ozuqa muhitida bakteriyalarning koloniyalari o‘stirildi va ularning morfologiyasi o‘rganildi. Ajratib olingan bakteriyalar MALDI-TOF uskunasi yordamida identifikatsiya qilindi. Malditof usulida identifikatsiya qilingan bakteriya izolyatlarining nomlari quyidagi jadvalda keltirildi.

1-jadval.

Namangan viloyati Pop tumanidagi issiqxona sharoitida yetishtirilgan Zamira navli kasallangan pomidor ko‘chatlari va tuproq namunalaridan ajratilgan bakteriyalar

1	<i>Brevibacterium linens</i>	12	<i>Bacillus megaterium</i>
2	<i>Actinomyces oris</i>	13	<i>Enterobacter asburiae</i>
3	<i>Pantoae aglomerans</i>	14	<i>Staphylococcus epidermidis</i>
4	<i>Pediococcus acidilactici</i>	15	<i>Chryseobacterium sp.</i>
5	<i>Enterobacter cloacae</i>	16	<i>Alkalihalobacillus clausi</i>
6	<i>Staphylococcus lugdunensis</i>	17	<i>Ewingella Americana</i>
7	<i>Staphylococcus saprophyticus</i>	18	<i>Pseudomonas fluorescens</i>
8	<i>Bacillus subtilis</i>	19	<i>Pseudomonas chlororaphis</i>
9	<i>Bacillus cereus</i>	20	<i>Lelliottia amnigena</i>
10	<i>Klebsiella pneumonia</i>	21	<i>Raoultella ornithinolytica</i>
11	<i>Kocuria rhizophila</i>	22	<i>Pseudomonas putida</i>

Maldi-Tof uskunasida yordamida aniqlangan bakteriyalarning xususiyatlari, jumladan, ularning o‘simliklarni o‘zgartiruvchi va kasalliklardan himoya qiluvchi xususiyatlari adabiyotlar asosida tahlil qilindi.

Pseudomonas fluorescens va *P. chlororaphis* bakteriyalari *Fusarium oxysporum* zamburug‘ining o‘shini ingibirlashi uchun fenazin-1-karboksamid antibiotigini ishlab chiqaradi. Bu o‘z navbatida o‘simlik o‘shini rag‘batlantiruvchi bakteriyalar sifatida biologik nazorat uchun qo‘llanilishi mumkin [16]. *Lelliottia amnigena* kartoshkaning yumshoq chirishiga sabab bo‘ladi va bu xususiyati Xitoyda kartoshka ildizlarida tasdiqlangan [5]. *Ewingella americana* bakteriyasi ayrim makromisetlarda ichki tirgak nekrozining qo‘zg‘atuvchisi sifatida ishlaydi. *Pediococcus acidilactici* bakteriyasi probiotik sifatida tanilgan [14]. *Klebsiella pneumonia* bakteriyasi o‘simliklar o‘shini rag‘batlantirishi va *Ralstonia solanacearum* sabab bo‘lgan bakterial so‘lish kasalligiga qarshi foydalaniladi [1]. *Enterobacter cloacae* pomidorni kasallantiradi va mevalarning chirishiga sabab bo‘ladi [3]. Biroq, *Pseudomonas putida* pomidorning bakterial so‘lishiga qarshi bionazorat agenti sifatida ishlatiladi [2] va pomidorning o‘shini va hosildorligini rag‘batlantiradi [6]. *Pantoea agglomerans* o‘simlik kasalliklarini boshqarishda bionazorat agenti sifatida qo‘llaniladi. Xususan, nok va olma ekinlarida *Erwinia amylovora* bakteriyasi sabab bo‘lgan kasalliklarni nazorat qilishda samaralidir. Shuningdek, bu bakteriya guruch va jo‘xori barglaridagi kuyish kasalliklarini ham keltirib chiqarishi aniqlangan [15]. *Kocuria rhizophila* tuproqda yashab, o‘simlik o‘shini rag‘batlantiruvchi ko‘plab xususiyatlarga ega va pomidor o‘shini qo‘llab-quvvatlaydi [7]. *Bacillus subtilis* va *Bacillus cereus* pomidor o‘shini rag‘batlantirishi va turli patogenlardan himoya qilishi mumkin, shu jumladan, issiqxona sharoitida *Clavibacter michiganensis* infeksiyasining rivojlanishini to‘xtatadi [8]. *Bacillus megaterium* esa pomidor ko‘chatlarida tuz stressini yumshatadi va bakterial vilt kasalligi uchun antagonist sifatida xizmat qiladi [10]. *Enterobacter asburiae* BQ9 shtammi issiqxona sharoitida pomidor o‘shini rag‘batlantiradi va pomidorning sariq barglari jingalak virusiga qarshilik ko‘rsatadi [11], lekin boshqa shtamlari Xitoyda guruch bakterial kuyishini keltirib chiqaradi [12]. *Alkalihalobacillus clausii* esa probiyotik sifatida keng qo‘llaniladi [13]. *Chryseobacterium* sp. o‘simliklarning o‘shini rag‘batlantiruvchi rizobakteriya shtammi ekanligi aniqlangan va u qalampirning fitofloroz kasalligini “to‘xtatishi” o‘rganilgan [4]. *Brevibacterium linens* va *Bacillus subtilis* bakterial antagonistlar bo‘lib, ular *Alternaria solani* va *Botrytis cinerea* ning mitselial o‘shiga, shuningdek, pomidor mevasida kasallikning rivojlanishiga qarshilik qilishi o‘rganilgan [9].

O‘tkazilgan tadqiqot natijalarini adabiyotlar asosida tahlil qilish orqali quyidagicha xulosa qilindi: pomidor o‘simligidan ajratib olingan bakteriyalar orasida patogen bakteriyalar (*Lelliottia amnigena*, *Ewingella americana*, *Enterobacter cloacae*), antagonistlar (*Bacillus subtilis*, *Bacillus cereus*, *Bacillus megaterium*, *Brevibacterium linens*), bionazorat agentlari (*Pseudomonas fluorescens*, *Pseudomonas chlororaphis*, *Pseudomonas putida*, *Pantoea agglomerans*), o‘shini rag‘batlantiruvchi (*Klebsiella pneumonia*, *Kocuria rhizophila*) hamda probiotik (*Alkalihalobacillus clausii*, *Pediococcus acidilactici*) xususiyatga ega bakteriyalar borligi aniqlandi.

Ushbu bakteriyalarning xususiyatlarini o‘rganish bo‘yicha tadqiqotlar davom ettirilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Bora Kim, Ae Ran Park, Chan Woo Song, Hyohak Song, Jin-Cheol Kim. Biological Control Efficacy and Action Mechanism of *Klebsiella pneumoniae* JCK-2201 Producing Meso-2,3-Butanediol Against Tomato Bacterial Wilt. 14 July 2022 doi: 10.3389/fmicb.2022.914589
2. Dongling Sun, Tao Zhuo, Xun Hu, Xiaojing Fan, Huasong Zou. Identification of a *Pseudomonas putida* as biocontrol agent for tomato bacterial wilt disease. November 2017, Pages 45-50. <https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2017.07.015>
3. Mai Thanh Nguyen et al. Efficacy of Antagonist Strains of *Bacillus megaterium*, *Enterobacter cloacae*, *Pichia guilliermondii* and *Candida ethanolica* against Bacterial Wilt Disease of Tomato. *J Phytol* 3/2 2011.
4. M.K.Sang, J.-J.Jeong, J.Kim, K.D.Kim. Growth promotion and root colonisation in pepper plants by phosphate-solubilising *Chryseobacterium* sp. strain ISE14 that suppresses *Phytophthora* blight. 09 February 2018. doi.org/10.1111/aab.12413
5. Richard Osei, Chengde Yang, Lingxiao Cui, Ting Ma, Zhezhe Li, Solomon Boamah. Isolation, identification, and pathogenicity of *Lelliottia amnigena* causing soft rot of potato tuber in China. doi.org/10.1016/j.micpath.2022.105441.2022.
6. Y. He, H.A. Pantigoso, Z. Wu and J.M. Vivanco. Co-inoculation of *Bacillus* sp. and *Pseudomonas putida* at different development stages acts as a biostimulant to promote growth, yield and nutrient uptake of tomato. doi: 10.1111/jam.14273
7. DOI: 10.1016/j.plaphy.2024.108609
8. doi.org/10.3390/plants10030506.
9. doi.org/10.1016/j.biocontrol.2014.09.017
10. doi.org/10.3390/ijms232113548
11. DOI 10.3906/biy-1502-12
12. doi.org/10.1094/PDIS-10-20-2292-RE
13. doi.org/10.3390/bacteria2040014
14. https://en.wikipedia.org/wiki/Pediococcus_acidilactici.
15. https://en.wikipedia.org/wiki/Pantoea_agglomerans#References
16. <https://www.mdpi.com/1422-0067/23/21/13548>